

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Nassif, V. M. J., La Falce, J. L., Hashimoto, M., Borges, C. V., Junior, & Lima. E. O. (2026). Threats to female entrepreneurship: Construction and validation of an assessment scale. *Revista de Administração Contemporânea*, 30(2), e250224. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2026250224.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Nassif, V. M. J., La Falce, J. L., Hashimoto, M., Borges, C. V., Junior, Lima. E. O., Abreu, A., & Iizuka E. S. (2026). Peer review report for: Threats to female entrepreneurship: Construction and validation of an assessment scale. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19390474>

REVIEWERS:

- Arlete Abreu (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Minas Gerais, Brazil).
- Edson Sadao Iizuka (Centro Universitario da FEI, Brasil).

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Arlete Abreu
Date review returned: September 15, 2025
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

The article addresses a very important topic when it comes to female entrepreneurship. It's a topic that goes beyond

the managerial aspect, focusing more on broader concerns, political in nature, and economic incentive actions.

Specifically:

1 - When I read the abstract, I already wondered in the first line what kind of threat the authors were addressing. There are countless threats to female entrepreneurship, social, economic, and structural... what is the scope of this work? Reading further, I discover that it is Steele's (1997) stereotype threat... Then the authors state that there is a combination with the other three dimensions used (roles, patriarchy, and emotions). So the authors assume that such threats stem from the stereotype?

There is a lack of connection, especially when reading further, between Steele's defense and the rest of the article.

2 - The introduction to the work is poorly written. There is no clear definition of the research gap and no theoretical justification. There is excessive use of quotations from reports on the topic.

3- There are numerous sentences in the introduction that require a source: page 2 = lines 46 to 50; pages 2 to 3, lines 60 to 5. Page 3 = lines 12 to 16; page 4 = lines 8 to 14, etc.

4- I saw that the three dimensions chosen by the authors come from the study by Nassif et al. (2005)...but little credit is given to this work. The similarity is so great that in this study, the framework refers to behavior...and here, the authors even "confuse" the idea, presenting the scale as a way to "be useful to more researchers in generating more useful knowledge about the difficulties that afflict women entrepreneurs and their coping behaviors" (extracted from page 4: lines 3 to 7). However, do you agree that the article submitted here does not focus on coping behaviors but rather on the validation of a scale?

5 - What "think entrepreneur-think male" actually means was left unexplained. Authors need to understand that all types of readers will be interested in their article. The effort to make it "understandable" is necessary.

6 - On page 5, line 38, Lagerberg (2017) refers to a report. Change.

7 - Regarding the theoretical framework, my position is that it is presented as a patchwork. The three dimensions are briefly conceptualized, and a table is presented at the end of each subtopic with the "chosen" items... was the choice random? There isn't even a source in the tables. There is no selection criteria for each statement. They are placed indiscriminately throughout the text. Some come from a book of over 470 pages, such as Welze (2013), which, in my search, returned nothing about entrepreneurship or business, but rather the analysis of a questionnaire that attempts to measure/address emancipation, freedom, and democracy... with patriarchy briefly mentioned in this context.

8 - One of the citations, De Clerq et al. (2019), is not in the list of references. I suggest that the problems addressed in 7 be resolved by creating subdimensions for the three axes of analysis, or by making an effort to justify each item chosen, or even by bringing these items to be discussed and presented in the theoretical framework, in an elucidative way and guiding the table. Treat them as constructs!

9 - In item 3.1, the number of questions does not match the number of items presented in the tables. The questionnaire was administered to a women's network... but only women from capital cities responded? Page 11 is missing data about the instrument: "...the final instrument had X questions..."

10 - The first paragraph of item 3.2 is repetitive and confusing.

11 - Regarding Table 1 - We didn't calculate the Likert scale mean - CHECK!

12 - Third paragraph of page 11, missing punctuation.

13 - Methodologically, please state that you used SEM. We only discovered this when we read AMOS or later. Justify its use.

15 - There are numerous grammatical errors; the article needs a thorough review. At the same time, I felt the authors focused too much on the quantitative part (to demonstrate the scale's effectiveness), neglecting the framework and theoretical support. I suggest paying close attention to all the details outlined here.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).:

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 4. Below Average

Originality: 2. Good

Overall: 2. Good

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

1 Ao ler o resumo, já na primeira linha me perguntei que tipo de ameaça os autores estavam abordando. Existem inúmeras ameaças ao empreendedorismo feminino, sociais, econômicas e estruturais... qual é o escopo deste trabalho? Lendo mais a fundo, descubro que se trata da ameaça do estereótipo de Steele (1997)... Em seguida, os autores afirmam que há uma combinação com as outras três dimensões utilizadas (papéis, patriarcado e emoções). Então, os autores presumem que tais ameaças decorrem do estereótipo?

Há uma falta de conexão, especialmente quando se lê mais a fundo, entre a defesa de Steele e o restante do artigo.

Resposta: Agradecemos a observação pertinente do avaliador. Realizamos revisão tanto do resumo quanto da introdução, explicitando desde o início que o trabalho aborda três dimensões de ameaças ao empreendedorismo feminino — patriarcado, conflito de papéis e ameaças afetivas. Esclarecemos o escopo conceitual do estudo e fortalecemos a articulação entre as três dimensões propostas ao longo do texto.

2 A introdução do trabalho é mal escrita. Não há uma definição clara da lacuna de pesquisa e nenhuma justificativa teórica. Há uso excessivo de citações de relatórios sobre o tema.

Resposta: Agradecemos a cuidadosa revisão do avaliador. Acatamos a solicitação e reformulamos a introdução, apresentando de forma clara a lacuna de pesquisa e as justificativas teóricas e práticas do estudo.

3 - Há inúmeras frases na introdução que exigem uma fonte: página 2 = linhas 46 a 50; páginas 2 a 3, linhas 60 a 5. Página 3 = linhas 12 a 16; página 4 = linhas 8 a 14, etc.

Resposta: Agradecemos a observação precisa do avaliador. Revisamos cuidadosamente todos os trechos indicados e incluímos as devidas fontes corretas para fundamentar as afirmações apresentadas.

4 – *Percebi que as três dimensões escolhidas pelos autores provêm do estudo de Nassif et al. (2005)... mas pouco crédito é dado a este trabalho. A semelhança é tão grande que, neste estudo, o framework se refere ao comportamento... e aqui, os autores até "confundem" a ideia, apresentando a escala como uma forma de "ser útil a mais pesquisadores na geração de conhecimento mais útil sobre as dificuldades que afligem mulheres empreendedoras e seus comportamentos de enfrentamento" (extraído da página 4: linhas 3 a 7). No entanto, você concorda que o artigo aqui submetido não se concentra em comportamentos de enfrentamento, mas sim na validação de uma escala?*

Resposta: Agradecemos pela observação pertinente. Revisamos integralmente a introdução e o referencial teórico, esclarecendo as distinções do estudo, ao qual o devido crédito ao trabalho mais recente de Nassif (2020), indicado nas referências nesta nova revisão, foi dado.

5 – *O que "pense empreendedor, pense masculino" realmente significa não foi explicado. Os autores precisam entender que todos os tipos de leitores se interessarão pelo seu artigo. O esforço para torná-lo "compreensível" é necessário.*

Resposta: Agradecemos a observação, que foi fundamental para aprimorar a clareza conceitual do manuscrito. O texto foi revisado para incluir uma explicação explícita e acessível do significado da expressão "think entrepreneur – think male", esclarecendo que ela se refere à crença social que associa o perfil ideal do empreendedor a traços tradicionalmente considerados masculinos, como assertividade, competitividade e independência (Laguía et al., 2022). Essa reformulação torna o conceito compreensível a diferentes públicos, ampliando a acessibilidade do artigo

6 – *Na página 5, linha 38, Lagerberg (2017) faz referência a um relatório. Alteração.*

Resposta: Agradecemos a observação. Substituímos a referência ao relatório de Lagerberg (2017) por artigos acadêmicos revisados por pares, fortalecendo a fundamentação teórica do texto.

7 – *Em relação ao referencial teórico, minha posição é que ele é apresentado como uma colcha de retalhos. As três dimensões são brevemente conceituadas, e uma tabela é apresentada ao final de cada subtópico com os itens "escolhidos"... a escolha foi aleatória? Não há sequer uma fonte nas tabelas. Não há critérios de seleção para cada afirmação. Elas são colocadas indiscriminadamente ao longo do texto. Algumas vêm de um livro com mais de 470 páginas, como Welze (2013), que, em minha busca, não retornou nada sobre empreendedorismo ou negócios, mas sim a análise de um questionário que tenta mensurar/laborar emancipação, liberdade e democracia... com o patriarcado brevemente mencionado neste contexto.*

Resposta: Agradecemos a observação crítica sobre a estruturação do referencial teórico. Revisamos integralmente esta seção para eliminar a fragmentação apontada. Cada uma das três dimensões foi reescrita seguindo uma sequência lógica: (a) definição conceitual da dimensão; (b) contextualização teórica com autores-chave da área; e (c) justificativa para inclusão de cada item ou variável observável. As tabelas foram reformuladas, incluindo as fontes teóricas correspondentes a cada afirmação, garantindo rastreabilidade metodológica. Esclarecemos que a seleção dos itens não foi aleatória, mas baseada em critérios explícitos: relevância teórica, recorrência na literatura sobre empreendedorismo feminino e pertinência empírica, conforme recomendam Hair et al. (2014) e DeVellis (2016). Quanto à referência Welzel (2013), foi substituída por fontes diretamente relacionadas ao empreendedorismo feminino e ao patriarcado no contexto empreendedor.

8 – *Uma das citações, De Clerq et al. (2019), não consta na lista de referências. Sugiro que os problemas abordados em 7 sejam resolvidos criando subdimensões para os três eixos de análise, ou buscando justificar cada item escolhido, ou ainda trazendo esses itens para serem discutidos e apresentados no referencial teórico, de forma elucidativa e norteadora do quadro. Trate-os como constructos!*

Resposta: Agradecemos ao avaliador. A referência De Clerq et al. (2019) foi incluída.

9 – *No item 3.1, o número de questões não corresponde ao número de itens apresentados nas tabelas. O questionário foi aplicado a uma rede de mulheres... mas apenas mulheres de capitais responderam? A página 11 não contém dados sobre o instrumento: "...o instrumento final continha X questões..."*

Resposta: Agradecemos os apontamentos do avaliador. O texto foi revisado para alinhar com as questões dos quadros do

referencial teórico. Indicamos corretamente o número de questões e as informações solicitadas.

10 – O primeiro parágrafo do item 3.2 é repetitivo e confuso.

Resposta: Agradecemos a observação. Reescrevemos o texto do item 3.2 eliminando as repetições e tornando o texto mais claro e objetivo.

11 - Em relação à Tabela 1 - Não calculamos a média da escala Likert - CONFIRA!

Resposta: Agradecemos a observação. Após a verificação dos procedimentos estatísticos, optamos por excluir a Tabela 1, uma vez que apresentava médias de itens em escala Likert, o que poderia levar a interpretações imprecisas em função da natureza ordinal dos dados.

12 - Terceiro parágrafo da página 11, faltando pontuação.

Resposta: Em relação ao apontamento, reescrevemos e revisamos a pontuação para acatar a indicação do avaliador.

13 - Metodologicamente, informe que você utilizou SEM. Só descobrimos isso quando lemos o AMOS ou posteriormente. Justifique seu uso.

Resposta: o avaliador indicou corretamente a lacuna. Fizemos a justificativa e a indicação do uso da SEM.

14 - Há inúmeros erros gramaticais; o artigo precisa de uma revisão completa. Ao mesmo tempo, senti que os autores se concentraram demais na parte quantitativa (para demonstrar a eficácia da escala), negligenciando a estrutura e o suporte teórico. Sugiro que prestem muita atenção a todos os detalhes aqui descritos.

Resposta: Agradecemos a observação crítica. O manuscrito passou por uma revisão integral, contemplando tanto aspectos linguísticos quanto teóricos. Foi realizada uma revisão gramatical completa, eliminando erros de concordância, pontuação e estrutura textual.

Mais uma vez agradecemos ao editor e aos avaliadores pelas contribuições que ajudaram a enriquecer o trabalho. Caso seja possível, solicitamos que este agradecimento ao editor e aos pareceristas, seja destacado no artigo publicado.

Atenciosamente,

Os autores

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Edson Sadao Iizuka

Date review returned: December 08, 2025

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Prezados autores,

Parabéns pela pesquisa e os resultados alcançados até aqui. Sem dúvida, trata-se de uma temática relevante e que merece as nossas atenções.

Minhas observações serão no sentido de buscar contribuir com uma versão melhorada.

Na Introdução, acredito que vocês possam agregar dados sobre as mulheres que empreendem no Brasil (estatísticas), pois isso contribui no sentido de termos melhor dimensão da temática em termos empíricos.

Sob o ponto de vista teórico, gostaria que vocês pudessem considerar alguns artigos, pois eles vão ajudá-los a aperfeiçoar os argumentos e a problematização.

Foss, L., Henry, C., Ahl, H., & Mikalsen, G. H. (2019). Women's entrepreneurship policy research: a 30-year review of the evidence. *Small Business Economics*, 53(2), 409-29. Recuperado de <https://doi.org/10.1007/s11187-018-9993-8>

Henry, C., Foss, L., & Ahl, H. (2016). Gender and entrepreneurship research: A review of methodological approaches. *International Small Business Journal*, 34(3), 217-41. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/0266242614549779>

Muntean, S. C., & Ozkazanc-Pan, B. (2015). A gender integrative conceptualization of entrepreneurship. *New England Journal of Entrepreneurship*, 18(1), 27-40. Recuperado de <https://doi.org/10.1108/NEJE-18-01-2015-B002>

Muntean, S. C., & Ozkazanc-Pan, B. (2016). Feminist perspectives on social entrepreneurship: critique and new directions. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 8(3), 221-241. Recuperado de <https://doi.org/10.1108/IJGE-10-2014-0034>

Essas referências dão uma dimensão crítica e relevante da temática.

A parte metodológica me pareceu bem construída e adequada. Se houver tempo e condições, pensaria em testes complementares com relação:

i) Idade das mulheres - será que as ameaças ao empreendedorismo das mulheres ocorrem com o mesmo grau/intensidade para diferentes gerações?

ii) renda e/ou escolaridade: existe diferenças? ao investigar a partir dessa variável, pode-se contribuir com mais elementos para o debate. Em termos gerais, pode-se ter a ideia que que mulheres com renda e escolaridade maiores tendem

a ter menos resistências ou ameaças. Contudo, numa pesquisa sobre violência contra a mulher que li, não havia diferenças quando considerada essa variável.

Essas eram as minhas observações. Espero que possam ajudá-los.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Good

Originality: 3. Average

Overall: 2. Good

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

There was no author's response from the reviewers for this round.